

O PROJETO DA EDUCAÇÃO DA INCLUSÃO: SEUS MÚLTIPLOS ASPECTOS

Vander Jarabiza¹

Selmo Ribeiro Figueiredo Júnior²

Introdução

Nestes dias contemporâneos, a preocupação em oferecer condições e oportunidades iguais a sujeitos feitos diferentes — seja pelas contradições de classes socioeconômicas das quais advêm, seja por diferenças de capacidades físico-mentais ligadas a deficiências organicamente estruturais, congênitas ou não — tem tomado a atenção de diversos profissionais (educadores, legisladores, pedagogos, psicólogos etc.) e ensejado discussões de efeito em várias instâncias da sociedade (instituições de ensino, órgãos públicos, conferências científicas etc.), especialmente naquelas onde se trata diretamente acerca da formação da pessoa enquanto cidadã.

Ligada a essa preocupação, a denominada educação inclusiva vem fomentando, pelo mundo, as posturas de atuação político-pedagógica que, de um lado, visam a minimizar ou até mesmo eliminar as práticas de naturalização da exclusão do dito diferente e, de outro, evidenciar que a heterogeneidade é constitutiva da sociedade e que não deve ser, portanto, depreciada por preconceitos desumanizadores e inconsequentes.

A seguir, algumas questões pontuais serão levantadas para, ao tempo que as discutirmos, possamos problematizar alguns de seus fatores constituintes.

O que é inclusão?

¹ Magistério pelo Colégio LA SALLE de Carazinho RS. Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Faculdade de Educação de Alta Floresta (2002). Especialização em Psicopedagogia - Clínica e Institucional (2003). Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pelotas — UFPEL (2007-2009). Pertence à Universidade do Estado de Mato Grosso — UNEMAT, *campus* de Sinop.

² Licenciado Pleno em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso — UNEMAT, *campus* de Sinop. Professor de Ética no ensino básico do colégio Sociedade Educacional Maringá Ltda., Sinop.

Entende-se por inclusão a ação com a qual são criadas condições favoráveis às pessoas com ou sem algum tipo de deficiência, física ou não-física, visando à inserção na escola e também na sociedade, independentemente de suas especificidades, sem acepções distintivas quaisquer, seja de diferenças mesmas, seja de necessidades educacionais especiais individuais.

Vygotsky (1989), quando faz reflexões a respeito, diz que as instituições de ensino, em geral, discutem o assunto em termos que deixam sob ênfase aspectos negativos de educandos que necessitam de atendimento especial, de suas ditas “incapacidades”, enquanto se descuida de tratar o outro lado da questão, isto é, as capacidades, possibilidades e as atuações *eficientes* de cada um desses sujeitos no meio social em que estão inseridos. Com isso, o que passa a ser amplamente difundido, para além dos muros das escolas, são asserções que carregam proposições depreciativas, talvez perfazendo as condições necessárias para que a sociedade as reproduza acrítica e aviltantemente, o que passa, sem dúvida, a aumentar o problema de combate contra as atitudes socialmente excludentes das pessoas. Baldado é dizer que nosso posicionamento deve ser o contrário ao dos reprodutores dos pontos supostamente negativos daqueles que precisam, na verdade, de compreensão e apoio, em várias dimensões.

Na perspectiva da história, podemos pensar sobre como as pessoas que necessitam de uma abordagem educacional diferenciada foram consideradas para, em seguida, entender melhor o presente estado de coisas relativo à questão, sem o que o planejamento das políticas educacionais não pode ser realizado com alguma possibilidade de sucesso. Por essa óptica, é natural encontrar o fato segundo o qual sempre houve pessoas com restrições, em todas as épocas; o que muda, no entanto, é como o social vem abordando a questão na linha do tempo.

Isso dito, é de interesse saber que, como nos diz Silva (1987), a Espanha é o país que primeiro postulou uma educação dita especial, no século XVI, quando forneceu subsídios para poder educar deficientes auditivos; mas só dois séculos depois, na França, é que surgiram entidades formais com tal público-alvo, como os Institutos Públicos para os surdos-mudos. Já no Brasil, o século que assiste ao aparecimento de discursos firmemente voltados à problemática que a educação especial procura dirimir é o XIX, quando foi fundado o Imperial Instituto dos Meninos, após o que outros acontecimentos quejandos vieram a se realizar paulatinamente.

Educação inclusiva: expansão e definição modernas

Segundo consta dos sítios digitais do Centro de Referência em Educação Mário Covas — CRE e da obra da Profª. Dra. Leny Magalhães Mrech (2001), da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a educação inclusiva, no formato político tal qual o conhecemos hoje, foi formulada na década de 1970 nos Estados Unidos por meio da Lei Pública 94.142/75, e, de lá para cá, tem sido aporte para projetos, pesquisas, programas e outras atividades ligadas à educação em todo o mundo, tornando-se um movimento político-pedagógico global.

Mrech (2001) informa ainda que o centro de estudos relativos à educação inclusiva de maior reconhecimento, o *Centre for Studies on Inclusive Education*, é sediado na cidade inglesa de Bristol, a partir do qual documentos internacionais a respeito nasceram, como a Declaração de Salamanca (1994), a Convenção de Direitos da Criança (1989) e as Regras Padrões de Equalização de Oportunidades para Pessoas com Inaptidões (1993) das Nações Unidas.

Ela aponta também que um dos documentos mais relevantes ligados a esse movimento educacional é o chamado Provisão para Crianças com Necessidades Educacionais Especiais na Região da Ásia, cujos países signatários são Bangladesh, Brunei, China, Coréia do Sul, Filipinas, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Nepal, Paquistão, Singapura, Sri Lanka e Tailândia.

Para Mel Ainscow (s.d.), professor da Faculdade de Educação da Universidade de Manchester, Inglaterra, em entrevista publicada no sítio do CRE, a inclusão é um processo composto por fundamentalmente três níveis: a presença, a participação e a aquisição de conhecimento. O primeiro nível se refere à presença literal do educando na escola. O segundo se define pela interação ativa dele nos trabalhos, seu envolvimento. E, por fim, o terceiro diz respeito à efetiva aprendizagem, à adequada assimilação dos conteúdos.

Alguns números-índices da inclusão no Brasil

Segundo o censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira — INEP³, o crescimento de matrículas de

³ <http://www.inep.gov.br> (acesso: 24/04/2010).

educandos com necessidades educacionais especiais passou de 337.326, em 1998, para 640.317, em 2005, o que expressa, de certa forma, resultados animadores no que tange às práticas inclusivas realizadas no Brasil.

Os anos subsequentes também apresentaram aumento de matrículas nas escolas do país em relação aos anos anteriores:

Ano	Escolas exclusivas e classes	Alunos incluídos no ensino	Total
	especiais	regular	
2003	358.898	145.141	504.039
2004	371.383	195.370	566.753
2005	378.074	262.243	640.317
2006	375.488	325.136	700.624
2007	348.470	306.136	654.606
2008	319.924	375.775	695.699

Em 68.530 escolas brasileiras, as matrículas de deficientes, em 2008, corresponderam a 1,3% de todas as que ocorreram na educação básica. E vale citar que mais da metade das matrículas em escolas com classes especiais e de oferecimento especial exclusivo são realizadas, atualmente, em escolas privadas.

Políticas de inclusão

Com essas considerações (conceituais, estatísticas, históricas, políticas etc.), temos o fulcro necessário para avançarmos em direção ao incitamento do aumento das ações inclusivas por parte de diferentes agentes sociais, de forma que, evidentemente, o pedagogo e os demais educadores receberiam uma parcela de responsabilidade relativamente maior se os cotejarmos com outros agentes, sob as demais funções societárias, visto que são os educadores o segmento que promoveria, num maior grau, em tese, a conscientização de crianças e adolescentes acerca de valores éticos necessários ao aperfeiçoamento do convívio em/com grupos heterogêneos, isto é, composto por pessoas de diferentes matizes, incluindo-se os deficientes.

Nesse sentido, urge que as leis que amparam legalmente os alunos que necessitam de atendimento diferenciado possam ser hauridas da instância simbólica para ser efetivamente cumpridas pelos órgãos políticos e judiciais competentes, trabalho esse que, de entre outras tarefas, seria o de advertir, multar e acionar judicialmente escolas

que não respeitem a obrigatoriedade de atendimento de alunos especiais, de realizar campanhas midiáticas de prevenção e combate ao comportamento excludente para com esses indivíduos, de, quando receber denúncias de maus tratos, não-acolhimento etc. propiciar os devidos procedimentos que lhes couberem. Isso feito, não haverá motivos para que as políticas de inclusão educacional e social não obtenham sucesso, não produzam os reflexos esperados, afinal, *planejados*.

Não menos importante, esse conjunto de ações deve incluir o provimento e enquadramento funcional de especialistas no assunto em casa escola, independente se há ou não alunos considerados deficientes, pois que a diferença cognitiva, por exemplo, é um fato identificável em sujeitos considerados “normais”, mas que demonstram déficits de aproveitamento, de desempenho de rendimento escolar, situação em que a figura do profissional com formação dirigida deve se introduzir.

Ao lado desse arranjo, do provimento de especialistas em todas as instituições de ensino, implica que haja, naturalmente, recursos materiais didáticos de auxílio pedagógico, como, por exemplo, para os deficientes auditivos, computadores com *softwares* de instrução em linguagem imagética e verbal adaptados à acessibilidade desses aprendizes; para os deficientes visuais, instrumentais similares equipados com dispositivos de conversão auditiva de outras formas de linguagens e material de leitura escrito em braile; para alunos com dificuldades de acomodação e assimilação do conteúdo curricular, técnicas e estratégias de ensino “sob medida” das individualidades do grupo. Isso sob a preocupação de não se favorecer o distanciamento entre os alunos ditos deficientes e os considerados não-deficientes, evitando, assim, algo que possa se parecer com atitudes preconceituosas, tanto no presente do convívio dos estudantes e quanto no futuro quando atuantes na sociedade.

Ao tempo que há essas tomadas de decisão das quais as escolas devem ser autoras, as instituições de ensino, como lugar privilegiado ao que tange o coletivo, sendo teórica e formativamente preparadas para instruir pessoas, devem produzir as condições necessárias para a correta identificação de alunos que apresentem demanda por um atendimento que esteja além das dimensões até aqui mencionadas, como é o caso da dimensão clínica. Em outras palavras, no conjunto de medidas voltadas às necessidades educacionais especiais presente nesses estabelecimentos devem estar presentes mecanismos de identificação de problemas para cuja solução as ações psicopedagógicas, os recursos extras de ensino e o tratamento individualizado não sejam os procedimentos adequados, ou seja, que o atendimento médico tenha de ser

acionado, como em casos de distúrbios psíquicos, dificuldades fonológicas e dislexia, para citar alguns pontos. Como bem lembrado por Mantoan (2002), precisa-se que os ambientes escolares fiquem atentos à diversidade do coletivo que encerram, haja vista não ser possível, nesse caso, preparar-se uma fórmula homogênea de educação para aplicação a todos e quaisquer alunos, pois a diferença de indivíduo para indivíduo merece um cuidado bem maior.

Isso dito, nós, professores, temos a incumbência de trazer para o debate acadêmico a problemática da questão, para que, ulteriormente, teóricos produzam os conhecimentos necessários para o cerceamento de obstáculos que se encontram na sociedade, especialmente nas escolas, pois sabemos que o refletir precede o agir pragmaticamente eficaz e contundente.

Essa consciência, porém, não isenta que os cidadãos comuns façam a sua parte, embora reconheçamos que os populares têm muito do seu comportamento creditado pelos aparelhos midiáticos de massa, o que pelo menos nos traz a convicção de que esses aparelhos não nos devem escapar de ponderações que os coloquem como objeto ideológico sobre os quais atuarmos, visando o seu alinhamento com as preocupações políticas e teóricas voltadas à erradicação das atitudes socialmente excludentes para com os sujeitos de demanda — por que não cultural? — específica.

Por isso, propomos que o cotidiano de cada um de nós contemple a nossa prática enquanto cidadãos de privilegiado poder de crítica, de formação de opinião, de formação de caráter ético, não raro, porquanto nos é claro que nossa tarefa não se limita às quatro paredes de uma sala de aula. Entender isso é sabermos que, se a sociedade não goza de meios satisfatórios de encarar maduramente a questão das necessidades especiais, alguma parte do sucesso ou insucesso da realidade posta, produzida nos cabe.

Por falar em leis...

A Constituição Federal brasileira dispõe que o Estado deve garantir atendimento educacional a deficientes, segundo trata o artigo 208, inciso III: “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988, p. 95).

Ainda consoante à Carta Magna, o Estado deve promover, de acordo com o artigo 227, inciso II do § 1º:

criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos (BRASIL, 1988, p. 102).

E para dar um exemplo de uma unidade federativa, o Estado de Mato Grosso, segundo prescreve sua Constituição (1989, p. 7), tem como um dos princípios e prioridades, conforme artigo 3º, inciso III: “propiciar educação, habitação, saúde e assistência pública à maternidade, à infância, à adolescência, ao idoso e às *peessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência*” (grifo nosso). No tocante à assistência social, o artigo 228, inciso VI, dispõe que a unidade federativa tem por objetivo assegurar “a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a promoção de sua integração à vida comunitária” (*ibidem*, p. 71).

Já a lei específica ao assunto nº 7.853/89, artigo 8º, dá caráter penal às ações que dificultem o ingresso do deficiente em instituição de ensino:

constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa: I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta (BRASIL, 1989, p. 3).

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de número 9.394/96, em seu artigo 59, inciso I, diz-se que “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades” (BRASIL, 1996, 21).

Conclusão

Para finalizarmos a discussão neste artigo, colocamos, à maneira de problematização, as seguintes reflexões: conforme algumas escolas fazem, seria objeto de generalização a formação de turmas de alunos sob o critério da deficiência? Para além dessa questão, como devemos abordar as tentativas de integração de alunos sem

qualquer diferenciação que diga respeito às capacidades e às necessidades individuais? Em um caso suposto no qual haja uma turma heterogênea, composta por alunos normais e outros que apresentem necessidades educacionais especiais, seria justo ou sensato ajustar o ritmo, o rendimento do processo ensino-aprendizagem tendo em vista o acompanhamento por parte de estudantes que tenham algum tipo de deficiência, provocando, assim, uma “frenagem” na aprendizagem dos demais?

Por sinal, são interrogações que nos convocam a tomar decisões pautadas no bom senso, muito antes de intentarmos em prezar o que chamaríamos de “ações politicamente corretas”? Como se vê, os pontos que precisam ser melhores definidos são de ordem que não a que concerne, por exemplo, às condições físicas dos ambientes de ensino. Aliás, o problema da acessibilidade referente ao deslocamento, à circulação de alunos que se enquadrem em um de entre os tipos de deficiência (a física) está há tempos solucionada, pelo menos na grande maioria das escolas. Na verdade, a questão em direção à qual devemos ir é a que atine aos recursos humanos.

E o professor em sala, como deve ser seu posicionamento? Haveria um procedimento padrão para com cada especificidade “deficitária” de alunos portadores de necessidades educacionais especiais ou, antes de colocar alguma responsabilidade desse gênero no “colo” do educador, dever-se-ia fazer uma triagem anterior exercida por um profissional perito em cada especificidade posta em evidência quando do ingresso do educando “não-normal” na escola?

O que parece importar, no entanto, é o tratamento ético antes de qualquer coisa, antes de se tratar a complexidade das instâncias que se implicam em cada caso particular (problemas cognitivos, motores ou linguísticos, por exemplo), isso concatenado, obviamente, com a postura efetivamente humana ante essas especificidades por parte dos profissionais da educação, para daí, se preciso for, acionar um profissional cuja área de formação vá ao encontro das necessidades apresentadas por cada educando. Mas como isso se daria? Talvez a avaliação individualizada no período de admissão do aluno, bem estruturada e abrangente, seja um instrumento inicial de presumível importância em favor da melhor receptividade pedagógica a esse aluno por parte da instituição de ensino.

Ademais, as tentativas de implementação da prática inclusiva significam, obviamente, desafios aos sujeitos envolvidos. Mas, quais seriam a real postura e a contribuição dos populares acerca da prática inclusiva? A realidade social (considerando-se todas as classes) apresenta alguma resistência, ainda que não

consciente, à prática inclusiva? O que as autoridades políticas têm feito a respeito, além de legislar?

Quanto ao educador, ele precisa, para o bem das atividades educativas integracionistas, ter noções clínicas básicas? Qual deve ser sua preparação para a prática inclusiva? Como deve ser sua formação política? Quais cursos — a curta e média duração — de formação continuada deve fazer? E em relação ao educando, quais são os cuidados que devemos dispensar à sua afetividade e à sua autoestima? É possível prepará-lo (quando deficiente) ao mercado de trabalho?

É fato: a efetiva preparação da sociedade engajada em práticas de integração exige uma nova cultura, cujo processo de instaurá-la é sabidamente moroso. Para tanto, não se pode prescindir de empreendimentos que modifiquem estruturalmente os nichos socialmente funcionais da vida coletiva, que deem, por exemplo, reais condições físicas e humanas às instituições de ensino, públicas e privadas, para uma recepção humanizadora e para uma permanência de qualidade do deficiente nelas. Todavia, surge outra indagação: Temos isso, a contento, para o educando dito “normal”? Bem, sabemos que o leitor saberá chegar a uma resposta sensata...

Por fim, lembremos que urge conscientizar e sensibilizar também os educandos dessas escolas para que assumam uma postura inclusiva quando da relação com o deficiente, antecedidos, claro, por um corpo docente qualificado — que não é tão simples fazê-lo — a esse propósito para, então, não só aceitá-los, mas também querê-los.

Referências

AINSCOW, Mel. *O que significa inclusão?* In: Centro de referência em Educação Mário Covas. [s.d.]. Disponível em <<http://www.crmariocovas.sp.gov.br>>. Acesso em 8 abr 2010.

BRASIL. *Constituição da república federativa do Brasil*. Brasília: Casa Civil, 1988.

_____. *Lei de diretrizes e bases da educação nacional*. Brasília: Casa Civil, 1996.

_____. *Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989*. Brasília: Congresso Nacional, 1989.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. *Ensinando a turma toda: as diferenças na escola*. In: ARTMED. Porto Alegre, RS. Ano V, n.20, 2002, pp. 18-28.

MATO GROSSO. *Constituição do estado de Mato Grosso*. 3.ed. Cuiabá: AL, 1989.

MRECH, Leny Magalhães. *O que é educação inclusiva*. 2001. In: Educação on-line. Disponível em <<http://www.educacaoonline.pro.br>>. Acesso em 30 abr 2010.

SILVA, Otto Marques. *A epopéia ignorada*. São Paulo: Cedas, 1987.

VYGOTSKY, Lev Semenovitch. *Obras completas: fundamentos de defectologia*. Havana, Cuba: Editorial Pueblo e Educacion, 1989. V. 5.